

TILDAN TILGA TARJIMADA TAJIMON MAXORATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481421>

A.L.Mamatqulov

f.f.n, dotsent

A.A.Normatov

katta o'qituvchi

Andijon davlat chet tillar instituti

Tarjima – xalqlar o'rtasida o'zaro iqtisodiy – siyosiy, ilmiy, ma'daniy aloqalarning kengayishi manfaatlariga xizmat qiladi. Tarjima - milliy tillarning rivojlanish sur'atini tezlashtiradi, tillarning lig'at boyligina yanada oshiradi.

Amerika tarjimashunosi S.Bassnet Makgayer xonim "Tarjimon avvalo o'quvchi u matnni talqin etuvchi o'quvchi" deb yozadi. Albatta tarjimon avvalo o'quvchi chunki, o'quvchi o'qiydi tahlil qiladi, fikirlaydi va kerak bo'lsa boshqalarga ham matn haqida ayta oladi. Lekin tarjimon faqat o'quvchigina bo'lib qolmasdan ijodkorlik mahoratidan foydalangan holda matnni o'z ona tilida sayqallab boshqa bir o'quvchiga taqdim eta olishi kerak. Tarjimon - tilni harakatga keltiruvchi shaxs. Qolaversa, tarjimon tillar sandig'ini yangi so'zlar, atamalar, iboralar gapni o'z-gacha avval ko'rilmagan sinalmagan sintaktik qurilishlar bilan boyituvchisi hamdir. Shularni inobatga olgan holda bu soha vakillarini yozuvchilardan kam mehnat qiladi deb ayta olmaymiz. Sababi, u asarni oladi, o'qiydi, tahlil qiladi unda yozuvchi nima demoqchiligini anglagan hoida so'z qurilishlarini, ma'no mazmunini o'z ona tilisiga moslashtirib yoza boshlaydi. Muhimi tarjimon o'zi tarjima qilayotgan asar mansub bo'lgan xalqni madaniyatini bilishi kerak. Tarjima o'rtacha ma'lumotli insonlar tushunadigan darajada bo'lishi zarur. Faylasuf Rotjer Bekon o'zini bosh asarida shunday yozadi "Bir til ikkinchi bir tilga tarjima qilinayotganda tarjima qilinayotgan tilning o'ziga hos sifatlarini saqlab qolishning imkoni yo'q. Hattoki shevalar ham bir-biridan farq qiladi. Misol

uchun, agar kimdir mantiqni yaxshi bilsa uni o'zini ona tiliga tarjima qilishga urinadi, keyin u o'zining tarjimasi asliyatdan farq qilishini payqaydi. Ular boshqa tildagi ko'p so'zlardan foydalanishadi ya'ni tarjimon faqatgina tillarni bilishi emas, balki sub'yektni ham tadqiq etish shartdir" deydi va R.Bekon uning davrida bunday bilimga hech kim ega bo'lmaganini yozadi.

XX asr Yevropaning eng yirik adiblaridan biri, asarlari ko'p tillarga tarjima qilingan va o'zi ham tarjimalar qilgan Umberto Eko "Aynan aytish, tarjima haqida tajribalar "kitobida" aynan shu narsaning o'zini boshqa tilda aytib berish bu tarjima" deb yozadi.

Masalan: lire - o'qimoq

Je lis- men o'qiyapman

Un livre-kitob

Je lis un livre - men kitob o'qiyapman yoki : C'est Alise. Elle va à l'école - bu Alisa. U maktabga ketyapti.

Bu sodda ta'rif, ammo u tarjimaning juda sirli va o'ta murakkab, og'ir soha ekanligini inkor etmaydi. Negaki, tarjimaga kirishmasdan burun tarjima qilinadigan asarni har tomonlama o'rganish, uning lug'ati va badiiy xususiyatiari ustida oldindan ish olib borish, asarning ichki tuzilishi qahramonlar harakat qilayotgan ijtimoiy-tarixiy muhit, badiiy tasvir vositalari uslubi haqida o'ziga hos material, ma'lumotnomalar tuzish zarur bo'ladi. Masalan: Kimdir darvozani taqqillatgan paytda ichkaridan

- Kim u?

- degan ovoz keladi. Ruscha variantda: -KTO TAM?

Fransuzcha variantda: -Qui est là? Bir qarashda ma'no uyqash, ammo o'zbek tilidagi u- kishilik olmoshi rus va fransuz tillarida "u yerda" so'zi orqali ifodalanmoqda. Shu bois tarjimada ma'lum tayyorgarliksiz ish boshlab bo'lmaydi. Yana shuni alohida ta'kidlash zarurki xalqlar, urf odatlar, muloqotlar o'rtasida ma'lum farqlar mavjud. Masalan biror bayram munosabati bilan tabriklash jarayonini kuzataylik:

- Bayramingiz bilan!
- С праздником!
- Bonne fête!

Bu o'rinda ma'no yaqinligi kuzatilmoqda, ammo farzand tug'ilganda aytiladigan so'zlarga e'tibor qaratsak:

- Qutlug' bo'lsin!
- Поздравляю с рождением ребенка!
- Je vous félicite avec l'heureuse naissance de votre enfant.

Iboralarida rus va fransuz tillarida ma'no jihatdan yaqin lekin, o'zbek tilidagi iboraga aynan ma'nodosh emas.

Yana bir narsaga alohida e'tibor berishimiz kerak-ki, har bir xalqni o'ziga xos iboralari mavjud uni o'z holida tarjima qilishni albatta imkoni yo'q, lekin aynan o'zbekchadagi boshqa ibora bilan ham shundayligicha almashtirib qo'yolmaymiz. Aynan shu o'rinda tarjimonga katta mahorat va izlanish kerak bo'ladi.

U iborani asosiy tarjima qilinayotgan tildagi ma'nosini o'zgartirmay aynan o'zbekona gaplarga emas, ham tarjima qilinayotgan til ham ona tiliga birday mos keladigan so'zlardan foydalanishni talab etadi. Nega endi bunday? Sababi tarjima asarini o'qiyotgan o'quvchida «ular da ham huddi bizda bor gaplar bor ekan» degan tasavvur paydo bo'ladi. Aynan o'zbek mentalitetiga mos kelmaydigan satrlar kelganda avvaldagi so'z yoki ibora bu asarga qanchalik yarashmay turganini payqaydi. Albatta bu o'quvchini fikri bo'lishi mumkin, lekin har bir badiiy asarga ham tarjima asarga ham aynan shu o'quvchi baho beradi va bularning barchasi u uchun yaratilgan. Asl yaratilgan asarmi, tarjima asarmi qaysisi bo'lmasin barchasi ijodkorning qalb qo'ri bilan yoziladi, yaratiladi.

Xulosa qilib aytganda milliy tillarning boyishi, mushtarak so'z, termin, iboralarning paydo bo'lishi, milliy ma'daniyatlar va milliy adabiyotlarning bir-biriga o'zaro ta'sir qilish jaroyonida ularda mushtarak ishtimoiy-siyosiy, adabiy estetik qonuniyatlarning paydo bo'lishida xam katta axamiyatga ega.

Tarjima xalqlar do‘stligi, qardoshlik va baynalminal manfaatlariga xizmat qiluvchi eng muxim vositalardan buridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch”. T., 2008
2. Salomov G‘.T. Tarjima nazariyasiga kirish. T., 1978
3. Salomov G‘.T. Tarjima nazariyasi asoslari. T., 1980
4. Popovich A. Проблемы художественного перевода. М., 1980
5. Le petit Larousse. Larousse, P., 1993